

ID: 0000

Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.**Angaben zu Datum und Person****1. Welches Datum haben wir heute?**

Bitte geben Sie das heutige Datum im folgenden Format an: TT/MM/JJJJ

	/		/		
--	---	--	---	--	--

2. Wann sind Sie geboren? Bitte geben Sie den Monat und das Jahr an, in dem Sie geboren sind.

	/		
--	---	--	--

3. Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu? Weiblich Männlich Divers**Befragung****von Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Präventionsangebot der Deutschen Rentenversicherung**

durchgeführt von der

in Kooperation mit der

**Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg,
Deutschen Rentenversicherung Bund
und der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See**

gefördert vom

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Fragen zur Prävention

4. Warum haben Sie einen Antrag auf eine Präventionsleistung bei der Deutschen Rentenversicherung gestellt? (Mehrfachnennung möglich)

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Verbesserung meines Gesundheitszustandes | <input type="checkbox"/> Vorbeugung von Erkrankungen | <input type="checkbox"/> Körperliche Beschwerden |
| <input type="checkbox"/> Verbesserung meiner Leistungsfähigkeit im Alltag | <input type="checkbox"/> Verbesserung meiner Leistungsfähigkeit im Beruf | <input type="checkbox"/> Meine Familie/Freunde haben mir dazu geraten |
| <input type="checkbox"/> Mein/e Arzt/Ärztin hat mir dazu geraten | <input type="checkbox"/> Anderer Grund
(Bitte unten genauer benennen) | |

Wenn Sie "Andere" angekreuzt haben, bitte benennen Sie diesen Grund:

5. Falls bei Ihnen zutreffend: Welchen Erkrankungen möchten Sie vorbeugen? (Mehrfachnennung möglich)

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Rückenbeschwerden | <input type="checkbox"/> Herz-Kreislauf-Erkrankungen | <input type="checkbox"/> Psychische Erkrankungen |
| <input type="checkbox"/> Übergewicht | <input type="checkbox"/> Asthma/Atemwegserkrankungen | <input type="checkbox"/> Krebs |
| <input type="checkbox"/> Andere | | |

6. Für welches Präventionsangebot der Deutschen Rentenversicherung haben Sie sich entschieden?

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> RV Fit | <input type="checkbox"/> Do It Yourself (DIY) | <input type="checkbox"/> Do It Yourself-Online (DIY-O) |
| <input type="checkbox"/> Business | | |

7. Welche Gründe gab es für die Wahl des Präventionsangebots? (Mehrfachnennung möglich)

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Zeitliche Flexibilität | <input type="checkbox"/> Gute Vereinbarkeit mit Beruf | <input type="checkbox"/> Gute Vereinbarkeit mit Privatleben |
| <input type="checkbox"/> Gute Erreichbarkeit | <input type="checkbox"/> Angebot am Arbeitsplatz verfügbar | <input type="checkbox"/> Wird durch meine Arbeitstelle unterstützt |
| <input type="checkbox"/> Spezielle Inhalte des Angebots | <input type="checkbox"/> Online-Angebot verfügbar | <input type="checkbox"/> Anderer Grund
(Bitte unten genauer benennen) |

Wenn Sie "Andere" angekreuzt haben, bitte benennen Sie diesen Grund:

8. Wie wurden Sie auf das Angebot der Prävention bei der Deutschen Rentenversicherung aufmerksam?

- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Partner/in | <input type="checkbox"/> Freunde | <input type="checkbox"/> Bekannte |
| <input type="checkbox"/> Familie | <input type="checkbox"/> Hausarzt/Hausärztin | <input type="checkbox"/> Facharzt/Fachärztin |
| <input type="checkbox"/> Arbeitgeber | <input type="checkbox"/> Internet | <input type="checkbox"/> Medien (TV, Radio, Zeitschriften, Zeitungen) |

Gesundheitsbezogene Angaben

9. Wie gut ist Ihr Gesundheitszustand im Allgemeinen?

- Sehr gut
 Gut
 Mittelmäßig
 Schlecht
 Sehr schlecht

10. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

	Überhaupt nicht	An einzelnen Tagen	An mehr als der Hälfte der Tage	Beinahe jeden Tag
Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicht in der Lage sein, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Wenn Sie Ihre beste, je erreichte Arbeitsfähigkeit mit 10 Punkten bewerten: Wie viele Punkte würden Sie dann für Ihre derzeitige Arbeitsfähigkeit geben?

0 bedeutet, dass Sie derzeit arbeitsunfähig sind

- 0 (völlig arbeitsunfähig)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10 (derzeit die beste Arbeitsfähigkeit)

Gesundheitsbezogene Angaben [Fortsetzung]

12. Hatten Sie aus gesundheitlichen Gründen im Laufe der letzten Woche Schwierigkeiten bei der Ausführung folgender Tätigkeiten?

Kreuzen Sie bitte bei jeder Frage das Kästchen an, von dem Sie finden, dass es am besten zu Ihnen passt. Wenn eine Frage nicht richtig zu Ihnen passt, bitten wir Sie trotzdem, so gut wie möglich zu antworten.

Keine Schwierigkeiten
 Wenig Schwierigkeiten
 Mäßige Schwierigkeiten
 Große Schwierigkeiten
 Konnte ich nicht

Gehen/Stehen

Stehen	<input type="checkbox"/>				
Weniger als 1 km auf ebener Strecke gehen	<input type="checkbox"/>				
Mehr als 1 km auf ebener Strecke gehen	<input type="checkbox"/>				
Auf wechselndem Untergrund gehen	<input type="checkbox"/>				
Treppen steigen	<input type="checkbox"/>				

Freizeit

Ihre Freizeitaktivitäten ausüben	<input type="checkbox"/>				
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Heben/Tragen

Einen leeren Wasserkasten vom Boden hochheben	<input type="checkbox"/>				
Einkaufstaschen mit den Händen tragen	<input type="checkbox"/>				
Eine Tasche bzw. Rucksack auf der Schulter oder auf dem Rücken tragen	<input type="checkbox"/>				
Mit den Armen schieben oder ziehen	<input type="checkbox"/>				

Bewältigen

Aufmerksam und konzentriert sein	<input type="checkbox"/>				
In einer Gruppe arbeiten	<input type="checkbox"/>				
Andere bei deren Aktivitäten anleiten	<input type="checkbox"/>				
Alltäglichen Pflichten nachkommen	<input type="checkbox"/>				
Die alltäglichen Herausforderungen und Belastungen bewältigen	<input type="checkbox"/>				
Kritik aushalten	<input type="checkbox"/>				
Zorn und Aggressionen kontrollieren	<input type="checkbox"/>				

Zusammenarbeit/Kommunikation

Sich erinnern	<input type="checkbox"/>				
Mündliche Mitteilungen verstehen	<input type="checkbox"/>				
Schriftliche Mitteilungen verstehen	<input type="checkbox"/>				
Sprechen	<input type="checkbox"/>				
An Gesprächen mit mehreren Personen teilnehmen	<input type="checkbox"/>				
Das Telefon benutzen	<input type="checkbox"/>				

Berufsbezogene Angaben**13. Welchen Beruf üben Sie derzeit aus?**

Geben Sie bitte die genaue Berufsbezeichnung an, nicht den Ausbildungsabschluss oder Rang.

- Zum Beispiel: - Blumenverkäufer/in (nicht: Verkäufer/in)
- Maurer/in (nicht: Bauarbeiter/in)
- Zollsachbearbeiter/in (nicht: Beamt/in)
- Unternehmensberater/in (nicht: Betriebswirt/in)

14. Welche Lebenssituation trifft derzeit überwiegend auf Sie zu?

Bitte entscheiden Sie sich für eine Antwortmöglichkeit.

- Ich bin erwerbstätig (auch Berufsausbildung oder Selbstständigkeit, ohne Altersteilzeit). Ich bin geringfügig erwerbstätig (z.B. Minijob, 450-Euro-Job). Andere, hier nicht aufgeführte Lebenssituation (z.B. nicht erwerbstätig)

15. Falls erwerbstätig: Welche Art von Beschäftigungsverhältnis haben Sie in Ihrer Haupterwerbstätigkeit?

- Unbefristetes Beschäftigungsverhältnis Befristetes Beschäftigungsverhältnis

16. Falls erwerbstätig: Wie viele Wochenstunden beträgt Ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit ohne Überstunden?

Runden Sie bitte auf volle Stunden auf.

17. Falls erwerbstätig: Wie oft machen Sie Überstunden?

- Nie Selten Manchmal
 Häufig

18. Falls erwerbstätig: Arbeiten Sie in Schicht- oder Nachtarbeit?

- Nie Selten Manchmal
 Häufig

19. Falls Schicht-/Nachtarbeit: Arbeiten Sie dann in...?

- Wechselschicht mit Nachtarbeit Wechselschicht ohne Nachtarbeit ausschließlich Nachtarbeit ohne Wechselschicht

20. Wie viele Monate waren Sie in den letzten 5 Jahren insgesamt arbeitslos?**21. Wie viele Wochen waren Sie in den vergangenen 12 Monaten insgesamt krankgeschrieben?**

Soziodemografische Angaben

22. Welchen höchsten allgemeinen Schulabschluss haben Sie?

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Abitur (Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife) | <input type="checkbox"/> Realschulabschluss, Mittlere Reife, Polytechnische Oberschule (DDR) mit Abschluss der 10. Klasse | <input type="checkbox"/> Haupt-/Volksschulabschluss, Polytechnische Oberschule (DDR) mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse |
| <input type="checkbox"/> Abschluss nach höchstens 7 Jahren Schulbesuch | <input type="checkbox"/> Keinen allgemeinbildenden Schulabschluss | |

23. Welchen höchsten beruflichen Ausbildungs- oder Hochschul-/Fachhochschulabschluss haben Sie?

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kein beruflicher Abschluss | <input type="checkbox"/> Lehre/Facharbeiterabschluss | <input type="checkbox"/> Meisterprüfung |
| <input type="checkbox"/> Fachschule/Technikerschule/Handelsakademie | <input type="checkbox"/> Fachhochschule (FH)/Spezialhochschule | <input type="checkbox"/> Universität/Technische Hochschule (TH)/Pädagogische Hochschule (PH) |

24. Welche Staatsangehörigkeit(en) haben Sie? (Mehrfachnennung möglich)

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Deutsch | <input type="checkbox"/> Türkisch | <input type="checkbox"/> Arabisches/islamisches Land |
| <input type="checkbox"/> Russisch | <input type="checkbox"/> Polnisch | <input type="checkbox"/> Anderes Land |

25. In welchem Land sind Sie geboren?

- | | | |
|---|---------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Deutschland | <input type="checkbox"/> Türkei | <input type="checkbox"/> Arabisches/islamisches Land |
| <input type="checkbox"/> Russland/Sowjetunion | <input type="checkbox"/> Polen | <input type="checkbox"/> Anderes Land |

26. In welchem Land sind Ihre Eltern geboren? (Mehrfachnennung möglich)

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Beide Elternteile in Deutschland | <input type="checkbox"/> Ein oder beide Elternteile in der Türkei | <input type="checkbox"/> Ein oder beide Elternteile in einem arabischen/islamischen Land |
| <input type="checkbox"/> Ein oder beide Elternteile in Russland/Sowjetunion | <input type="checkbox"/> Ein oder beide Elternteile in Polen | <input type="checkbox"/> Ein oder beide Elternteile in einem anderen Land |

27. Welche Sprache wird in Ihrem Haushalt vorwiegend gesprochen?

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Deutsch | <input type="checkbox"/> Türkisch | <input type="checkbox"/> Arabisch |
| <input type="checkbox"/> Russisch | <input type="checkbox"/> Polnisch | <input type="checkbox"/> Andere Sprache |

28. Stellen Sie sich bitte eine Leiter mit 10 Sprossen vor, die zeigen soll, wo die Menschen in Deutschland stehen.

Ganz oben stehen die Menschen mit dem meisten Geld, der höchsten Bildung und den besten Jobs. Ganz unten stehen diejenigen mit dem wenigsten Geld, der niedrigsten Bildung und den schlechtesten Jobs oder ohne Job.

Je höher man auf der Leiter steht, desto näher ist man den Personen ganz oben, je niedriger, desto näher den Personen ganz unten.

Wo würden Sie sich auf der Leiter platzieren?

Bitte kreuzen Sie an, auf welcher Sprosse Sie Ihrer Meinung nach in Ihrer aktuellen Lebensphase im Verhältnis zu anderen Menschen in Deutschland stehen.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob Sie alle Fragen beantwortet haben. Bitte legen Sie nach Beantwortung den ausgefüllten Fragebogen in den mit „Fragebogen zur wissenschaftlichen Begleitung“ beschrifteten Umschlag. Anschließend legen Sie diesen verschlossenen Umschlag und ein Exemplar der unterschiedenen Einwilligungserklärung in den an die DRV Berlin-Brandenburg adressierten und vorfrankierten Umschlag. Die DRV Berlin-Brandenburg wird anschließend den verschlossenen Umschlag mit dem ausgefüllten Fragebogen ungeöffnet an die Forscherinnen und Forscher der Charité weiterleiten. Vielen Dank!

ID:

Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.**Angaben zu Datum und Person****1. Welches Datum haben wir heute?**

Bitte geben Sie das heutige Datum im folgenden Format an: TT/MM/JJJJ

	/		/		
--	---	--	---	--	--

2. Wann sind Sie geboren? Bitte geben Sie den Monat und das Jahr an, in dem Sie geboren sind.

	/		
--	---	--	--

3. Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu? Weiblich Männlich Divers**Befragung****von Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Präventionsangebot der Deutschen Rentenversicherung**

durchgeführt von der

in Kooperation mit der

**Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg,
Deutschen Rentenversicherung Bund
und der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See**

gefördert vom

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Fragen zum Präventionsangebot der Deutschen Rentenversicherung (DRV)**4. An welchem Präventionsangebot der Deutschen Rentenversicherung (DRV) nehmen Sie teil/haben Sie teilgenommen?**

- DO IT YOURSELF (DIY) DO IT YOURSELF-ONLINE (DIY-O) BUSINESS
 RV Fit
(Standard-Präventionsangebot der DRV) Weiß nicht

5. Wann haben Sie mit dem Präventionsangebot der DRV begonnen oder werden es voraussichtlich beginnen?
Bitte geben Sie den Monat und das Jahr an.

	/			
--	---	--	--	--

6. Wann haben Sie das Präventionsangebot der DRV abgeschlossen oder werden es voraussichtlich abschließen?
Bitte geben Sie den Monat und das Jahr an.

	/			
--	---	--	--	--

7. Welche Themen bearbeiten Sie/haben Sie bearbeitet im Präventionsangebot der DRV? (Mehrfachnennung möglich)

- Ernährung Bewegung und körperliche Aktivität Stressbewältigung/Entspannung
 Suchtmittelkonsum (Rauchen, Alkohol) Andere

Wenn Sie "Andere" angekreuzt haben, bitte führen Sie aus:

--

8. Konnten Sie (bislang) alle Termine des Präventionsangebots wahrnehmen?

- Ja Nein

Falls Sie "Nein" angekreuzt haben: Welche Gründe führten zu einer unregelmäßigen Teilnahme? (Mehrfachnennung möglich)

- Beruflich bedingter Zeitmangel Privat bedingter Zeitmangel Fehlende Disziplin
 Kein Interesse an den Inhalten Programm war zu schwer Programm war zu leicht/unterfordernd
 Krankheit Organisatorische Hürden Schlechte Erreichbarkeit
 Programm war nicht auf meine Bedürfnisse abgestimmt Andere

Wenn Sie "Andere" angekreuzt haben, bitte führen Sie aus:

--

Fragen zum Präventionsangebot der Deutschen Rentenversicherung (DRV) [Fortsetzung]

9. Wie beurteilen Sie die folgenden Aspekte des Präventionsangebots? (Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz)

	Sehr gut	Gut	Mittelmäßig	Schlecht	Sehr schlecht
Die Ankündigung/Information über das Präventionsangebot der DRV	<input type="checkbox"/>				
Zeitliche Flexibilität	<input type="checkbox"/>				
Gute Erreichbarkeit	<input type="checkbox"/>				
Vereinbarkeit mit Beruf	<input type="checkbox"/>				
Vereinbarkeit mit Privatleben	<input type="checkbox"/>				
Unterstützung durch Arbeitsstelle	<input type="checkbox"/>				
Die Größe und Zusammensetzung des Teilnehmendenkreises	<input type="checkbox"/>				
Die Verständlichkeit der Informationen und Anleitungen	<input type="checkbox"/>				
Die Art und Weise, wie die Inhalte vermittelt wurden	<input type="checkbox"/>				
Eingehen auf Fragen und Bedürfnisse der Teilnehmenden	<input type="checkbox"/>				
Die Art und Weise, wie der Bezug zum Alltag hergestellt wurde	<input type="checkbox"/>				
Falls zutreffend: Die Durchführbarkeit als Online-Angebot	<input type="checkbox"/>				

10. Wie zufrieden sind/waren Sie mit den Inhalten Ihres Präventionsangebots?

Falls das genannte Thema nicht Inhalt Ihrer Prävention ist/war, kreuzen Sie bitte "Nicht Inhalt meiner Prävention" an.

	Sehr zufrieden	Zufrieden	Teils, teils	Unzufrieden	Sehr unzufrieden	Nicht Inhalt meiner Prävention
Ernährung	<input type="checkbox"/>					
Bewegung und körperliche Aktivität	<input type="checkbox"/>					
Stressbewältigung/Entspannung	<input type="checkbox"/>					
Suchtmittelkonsum (Rauchen, Alkohol)	<input type="checkbox"/>					

11. Wie schätzen Sie Ihr Wissen zu den Inhalten des Präventionsangebots der DRV ein?

Falls das genannte Thema nicht Inhalt Ihrer Prävention ist/war, kreuzen Sie bitte "Nicht Inhalt meiner Prävention" an.

Ich habe Wissen zu/fühle mich gut informiert über:

	Zutreffend	Eher zutreffend	Neutral	Eher nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht Inhalt meiner Prävention
Ernährung	<input type="checkbox"/>					
Bewegung und körperliche Aktivität	<input type="checkbox"/>					
Stressbewältigung/Entspannung	<input type="checkbox"/>					
Suchtmittelkonsum (Rauchen, Alkohol)	<input type="checkbox"/>					

12. Setzen Sie das Gelernte aus dem Präventionsangebot im Arbeitsleben um?

13. Integrieren Sie die Inhalte des Präventionsangebots in Ihren privaten Alltag?

	Vollständig	Größtenteils	Teilweise	Wenig	Gar nicht
12. Setzen Sie das Gelernte aus dem Präventionsangebot im Arbeitsleben um?	<input type="checkbox"/>				
13. Integrieren Sie die Inhalte des Präventionsangebots in Ihren privaten Alltag?	<input type="checkbox"/>				

	Sehr hoch	Hoch	Mittel	Gering	Sehr gering
14. Wie hoch schätzen Sie den Einfluss des Präventionsangebots auf Ihre Gesundheit ein?	<input type="checkbox"/>				

Fragen zum Präventionsangebot der Deutschen Rentenversicherung (DRV) [Fortsetzung]**15. Würden Sie mit Ihrem heutigen Wissen das Präventionsangebot der Deutschen Rentenversicherung erneut wählen?**

- Ja, ganz bestimmt Ja, vermutlich Nein, eher nicht
 Nein, ganz bestimmt nicht

*Falls Sie "Nein, ganz bestimmt nicht" oder "Nein, eher nicht" angekreuzt haben:***Warum würden Sie das Präventionsangebot nicht erneut wählen? (Mehrfachnennung möglich)**

- Schlechte Erreichbarkeit Inhalte uninteressant Zu hoher zeitlicher Aufwand
 Programm war zu schwer Programm war zu leicht/unterfordernd Programm war nicht auf meine Bedürfnisse abgestimmt
 Anderer Grund

*Falls Sie "Anderer Grund" angekreuzt haben, beschreiben Sie bitte:***16. Würden Sie mit Ihrem heutigen Wissen ein anderes Präventionsangebot der Deutschen Rentenversicherung (DRV) wählen?**

- Ja, ganz bestimmt Ja, vermutlich Nein, eher nicht
 Nein, ganz bestimmt nicht Kenne kein anderes Angebot der DRV

17. Auf einer Skala von 1 bis 6: Wie erfolgreich würden Sie das Präventionsangebot für sich (bislang) einschätzen?

- 1 (Erfolgreich)
 2
 3
 4
 5
 6 (Nicht erfolgreich)

18. Haben Sie den Eindruck, dass sich durch die Teilnahme am Präventionsangebot Ihr Gesundheitszustand verändert hat?

Deutlich verbessert *Etwas verbessert* *Keine Änderung* *Etwas verschlechtert* *Deutlich verschlechtert*

-

19. Haben Sie neben dem Präventionsangebot der Deutschen Rentenversicherung in den vergangenen 12 Monaten weitere Gesundheitsangebote genutzt?

- Ja Nein

Falls Sie "Ja" angekreuzt haben: Welche Angebote haben Sie genutzt? (Mehrfachnennung möglich)

- Fitnessstudio/Sportstudio Sportverein Präventionskurs
(z.B. durch Krankenkasse gefördert)
 Betriebliches Präventionsangebot Andere Angebote

Falls Sie "Andere Angebote" angekreuzt haben, beschreiben Sie bitte:

Gesundheitsbezogene Angaben

20. Wie gut ist Ihr Gesundheitszustand im Allgemeinen?

- Sehr gut
 Gut
 Mittelmäßig
 Schlecht
 Sehr schlecht

21. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

	Überhaupt nicht	An einzelnen Tagen	An mehr als der Hälfte der Tage	Beinahe jeden Tag
Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicht in der Lage sein, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

22. Wenn Sie Ihre beste, je erreichte Arbeitsfähigkeit mit 10 Punkten bewerten: Wie viele Punkte würden Sie dann für Ihre derzeitige Arbeitsfähigkeit geben?

0 bedeutet, dass Sie derzeit arbeitsunfähig sind

- 0 (Völlig arbeitsunfähig)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10 (Derzeit die beste Arbeitsfähigkeit)

Gesundheitsbezogene Angaben [Fortsetzung]

23. Hatten Sie aus gesundheitlichen Gründen im Laufe der letzten Woche Schwierigkeiten bei der Ausführung folgender Tätigkeiten?

Kreuzen Sie bitte bei jeder Frage das Kästchen an, von dem Sie finden, dass es am besten zu Ihnen passt. Wenn eine Frage nicht richtig zu Ihnen passt, bitten wir Sie trotzdem, so gut wie möglich zu antworten.

Keine Schwierigkeiten
 Wenig Schwierigkeiten
 Mäßige Schwierigkeiten
 Große Schwierigkeiten
 Konnte ich nicht

Gehen/Stehen

Stehen	<input type="checkbox"/>				
Weniger als 1 km auf ebener Strecke gehen	<input type="checkbox"/>				
Mehr als 1 km auf ebener Strecke gehen	<input type="checkbox"/>				
Auf wechselndem Untergrund gehen	<input type="checkbox"/>				
Treppen steigen	<input type="checkbox"/>				

Freizeit

Ihre Freizeitaktivitäten ausüben	<input type="checkbox"/>				
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Heben/Tragen

Einen leeren Wasserkasten vom Boden hochheben	<input type="checkbox"/>				
Einkaufstaschen mit den Händen tragen	<input type="checkbox"/>				
Eine Tasche bzw. Rucksack auf der Schulter oder auf dem Rücken tragen	<input type="checkbox"/>				
Mit den Armen schieben oder ziehen	<input type="checkbox"/>				

Bewältigen

Aufmerksam und konzentriert sein	<input type="checkbox"/>				
In einer Gruppe arbeiten	<input type="checkbox"/>				
Andere bei deren Aktivitäten anleiten	<input type="checkbox"/>				
Alltäglichen Pflichten nachkommen	<input type="checkbox"/>				
Die alltäglichen Herausforderungen und Belastungen bewältigen	<input type="checkbox"/>				
Kritik aushalten	<input type="checkbox"/>				
Zorn und Aggressionen kontrollieren	<input type="checkbox"/>				

Zusammenarbeit/Kommunikation

Sich erinnern	<input type="checkbox"/>				
Mündliche Mitteilungen verstehen	<input type="checkbox"/>				
Schriftliche Mitteilungen verstehen	<input type="checkbox"/>				
Sprechen	<input type="checkbox"/>				
An Gesprächen mit mehreren Personen teilnehmen	<input type="checkbox"/>				
Das Telefon benutzen	<input type="checkbox"/>				

24. Wie viele Tage waren Sie seit Beginn des Präventionsangebots insgesamt krankgeschrieben?

□□□□□□□□□□

Diesen Teil des Fragebogens bitte nur ausfüllen, falls Sie an den Angeboten **DO IT YOURSELF / DO IT YOURSELF-ONLINE** oder **BUSINESS** teilnehmen/teilgenommen haben.

25. An welchen Bausteinen des Präventionsangebots nehmen Sie aktuell teil oder haben Sie bereits teilgenommen? (Mehrfachnennung möglich)

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ärztlicher Check-Up | <input type="checkbox"/> Eingangskoaching | <input type="checkbox"/> Starttag (in der Gruppe) |
| <input type="checkbox"/> Eigentrainingsphase (GesundheitsTicket-Kurse) | <input type="checkbox"/> Pushertag (in der Gruppe) | <input type="checkbox"/> Abschlusstag (in der Gruppe) |
| <input type="checkbox"/> Abschlusscoaching | | |

26. Wie zufrieden sind/waren Sie mit den Bausteinen Ihres Präventionsangebots?

Falls Sie den genannten Baustein noch nicht abgeschlossen haben, kreuzen Sie bitte "Noch nicht abgeschlossen" an.

	Sehr zufrieden	Zufrieden	Teils, teils	Unzufrieden	Sehr unzufrieden	Noch nicht abgeschlossen
Ärztlicher Check-Up	<input type="checkbox"/>					
Eingangskoaching	<input type="checkbox"/>					
Starttag (in der Gruppe)	<input type="checkbox"/>					
Eigentrainingsphase (GesundheitsTicket-Kurse)	<input type="checkbox"/>					
Pushertag (in der Gruppe)	<input type="checkbox"/>					
Auffrischungstag (in der Gruppe)	<input type="checkbox"/>					
Abschlusscoaching	<input type="checkbox"/>					

27. Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Auswahl der Kurse für die Eigentrainingsphase (GesundheitsTicket-Kurse):

Wie zufrieden sind/waren Sie mit

Falls Sie noch keinen GesundheitsTicket-Kurse gebucht haben, kreuzen Sie bitte jeweils "Keine Antwort möglich" an.

	Sehr zufrieden	Zufrieden	Teils, teils	Unzufrieden	Sehr unzufrieden	Keine Antwort möglich
Übersichtlichkeit der Homepage	<input type="checkbox"/>					
Navigation auf der Homepage	<input type="checkbox"/>					
Registrierung für Nutzung des GesundheitsTicket	<input type="checkbox"/>					
Finden der gewünschten Kurse	<input type="checkbox"/>					
Informationen zu den Inhalten der Kurse	<input type="checkbox"/>					
Buchen der GesundheitsTicket-Kurse	<input type="checkbox"/>					
Übersicht über das Restguthaben des GesundheitsTicket	<input type="checkbox"/>					

ID: 1000

Markierung: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder einen nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.
 Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Angaben zu Datum und Person

1. Welches Datum haben wir heute?

Bitte geben Sie das heutige Datum im folgenden Format an: TT/MM/JJJJ

	/		/				
Tag		Monat		Jahr			

2. Wann sind Sie geboren?

Bitte geben Sie den Monat und das Jahr an, in dem Sie geboren sind.

		/					
Monat			Jahr				

3. Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu?

Weiblich Männlich Divers

Befragung

von Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Präventionsangebot der Deutschen Rentenversicherung

durchgeführt von der

in Kooperation mit der

**Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg,
Deutschen Rentenversicherung Bund
und der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See**

gefördert vom

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Fragen zum Präventionsangebot der Deutschen Rentenversicherung (DRV)

4. **An welchem Präventionsangebot der Deutschen Rentenversicherung (DRV) nehmen Sie teil/haben Sie teilgenommen?**

- PiNA: DO IT YOURSELF (DIY)
 PiNA: DO IT YOURSELF-ONLINE (DIY-O)
 PiNA: BUSINESS
- RV Fit (Standard-Präventionsangebot der DRV)
 Habe noch nicht mit dem Präventionsangebot begonnen

5. **Wann haben Sie mit dem Präventionsangebot der DRV begonnen oder werden es voraussichtlich beginnen?**
 Bitte geben Sie den Monat und das Jahr an.

/
 Monat Jahr

6. **Wann haben Sie das Präventionsangebot der DRV abgeschlossen oder werden es voraussichtlich abschließen?**
 Bitte geben Sie den Monat und das Jahr an.

/
 Monat Jahr

7. **Welche Themen bearbeiten Sie/haben Sie bearbeitet im Präventionsangebot der DRV?**
 (Mehrfachnennung möglich)

- Ernährung
 Bewegung und körperliche Aktivität
 Stressbewältigung/Entspannung
- Suchtmittelkonsum (Rauchen, Alkohol)
 Andere:

8. **Konnten Sie (bislang) alle Termine des Präventionsangebots wahrnehmen?**

- Ja Nein

Falls Sie "Nein" angekreuzt haben: **Welche Gründe führten zu einer unregelmäßigen Teilnahme?**
 (Mehrfachnennung möglich)

- Beruflich bedingter Zeitmangel
 Privat bedingter Zeitmangel
 Fehlende Disziplin
- Kein Interesse an den Inhalten
 Programm war zu schwer
 Programm war zu leicht/unterfordernd
- Krankheit
 Organisatorische Hürden
 Schlechte Erreichbarkeit
- Programm war nicht auf meine Bedürfnisse abgestimmt
 Andere:

9. **Wie zufrieden sind/waren Sie mit den Inhalten Ihres Präventionsangebots?**

Falls das genannte Thema nicht Inhalt Ihrer Prävention ist/war, kreuzen Sie bitte "Nicht Inhalt meiner Prävention" an.

Sehr unzufrieden Zufrieden Teils, teils Unzufrieden Sehr unzufrieden Nicht Inhalt meiner Prävention

Ernährung	<input type="checkbox"/>					
Bewegung und körperliche Aktivität	<input type="checkbox"/>					
Stressbewältigung/Entspannung	<input type="checkbox"/>					
Suchtmittelkonsum (Rauchen/Alkohol)	<input type="checkbox"/>					

10. **Wie beurteilen Sie die folgenden Aspekte des Präventionsangebots?**

Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

Sehr gut Gut Mittelmäßig Schlecht Sehr schlecht

Die Ankündigung/Information über das Präventionsangebot der DRV	<input type="checkbox"/>				
Zeitliche Flexibilität	<input type="checkbox"/>				
Gute Erreichbarkeit	<input type="checkbox"/>				
Vereinbarkeit mit Beruf	<input type="checkbox"/>				
Vereinbarkeit mit Privatleben	<input type="checkbox"/>				
Unterstützung durch Arbeitsstelle	<input type="checkbox"/>				
Die Größe und Zusammensetzung des Teilnehmendenkreises	<input type="checkbox"/>				
Die Verständlichkeit der Informationen und Anleitungen	<input type="checkbox"/>				
Die Art und Weise, wie die Inhalte vermittelt wurden	<input type="checkbox"/>				
Eingehen auf Fragen und Bedürfnisse der Teilnehmenden	<input type="checkbox"/>				
Die Art und Weise, wie der Bezug zum Alltag hergestellt wurde	<input type="checkbox"/>				
Falls zutreffend: Die Durchführbarkeit als Online-Angebot	<input type="checkbox"/>				

In der nächsten Frage wird nach der Einschätzung Ihres Wissen zu den Inhalten des Präventionsangebots der DRV gefragt. Falls das genannte Thema nicht Inhalt Ihrer Prävention ist/war, kreuzen Sie bitte "Nicht Inhalt meiner Prävention" an.

11. **Ich habe Wissen zu/fühle mich gut informiert über:**

Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

Zutreffend Eher zutreffend Neutral Eher nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht Inhalt meiner Prävention

Ernährung	<input type="checkbox"/>					
Bewegung und körperliche Aktivität	<input type="checkbox"/>					
Stressbewältigung/Entspannung	<input type="checkbox"/>					
Suchtmittelkonsum (Rauchen, Alkohol)	<input type="checkbox"/>					

12. **Setzen Sie das Gelernte aus dem Präventionsangebot im Arbeitsleben um?**

Vollständig Größtenteils Teilweise Wenig Gar nicht

13. **Integrieren Sie die Inhalte des Präventionsangebots in Ihren privaten Alltag?**

14. **Wie hoch schätzen Sie den Einfluss des Präventionsangebots auf Ihre Gesundheit ein?**

Sehr hoch Hoch Mittel Gering Sehr gering

15. Würden Sie mit Ihrem heutigen Wissen das Präventionsangebot der Deutschen Rentenversicherung erneut wählen?

- Ja, ganz bestimmt Ja, vermutlich Nein, eher nicht
 Nein, ganz bestimmt nicht

Falls Sie "Nein, ganz bestimmt nicht" oder "Nein, eher nicht" angekreuzt haben:

Warum würden Sie das Präventionsangebot nicht erneut wählen? (Mehrfachnennung möglich)

- Schlechte Erreichbarkeit Inhalte uninteressant Zu hoher zeitlicher Aufwand
 Programm war zu schwer Programm war zu leicht/unterfordernd Programm war nicht auf meine Bedürfnisse abgestimmt

Anderer Grund:

16. Würden Sie mit Ihrem heutigen Wissen ein anderes Präventionsangebot der Deutschen Rentenversicherung (DRV) wählen?

- Ja, ganz bestimmt Ja, vermutlich Nein, eher nicht
 Nein, ganz bestimmt nicht Kenne kein anderes Angebot der DRV

17. Auf einer Skala von 1 bis 6: Wie erfolgreich würden Sie das Präventionsangebot für sich einschätzen?

- | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Erfolgreich | | | | | | Nicht erfolgreich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| <input type="checkbox"/> |

18. Haben Sie den Eindruck, dass sich durch die Teilnahme am Präventionsangebot Ihr Gesundheitszustand verändert hat?

- Deutlich verbessert
Etwas verbessert
Keine Änderung
Etwas verschlechtert
Deutlich verschlechtert

19. Haben Sie neben dem Präventionsangebot der Deutschen Rentenversicherung in den vergangenen 12 Monaten weitere Gesundheitsangebote genutzt?

- Ja Nein

Falls Sie "Ja" angekreuzt haben: Welche Angebote haben Sie genutzt? (Mehrfachnennung möglich)

- Fitnessstudio/Sportstudio Sportverein Präventionskurs (z.B. durch Krankenkasse gefördert)
 Betriebliches Präventionsangebot Andere Angebote:

Fragen zum Gesundheitsverhalten

20. Welche Gesundheitsziele haben Sie sich für die Zeit nach Abschluss des Präventionsangebots gesetzt? (Mehrfachnennung möglich)

- Ausgewogener ernähren Gewicht reduzieren Mehr Möglichkeiten nutzen, sich im Alltag zu bewegen
 Häufiger Sport treiben Sich entspannen Stress reduzieren
 Aufhören zu rauchen Weniger Alkohol trinken Ausreichend schlafen
 In der Freizeit weniger Zeit am Handy, Tablet oder Computer verbringen Weniger Fernsehen Andere:

Die folgende Frage bitte **nur** ausfüllen, wenn Sie das Präventionsangebot bereits abgeschlossen haben.

21. Nach dem Abschluss des Präventionsangebots der DRV habe ich bislang: <i>Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.</i>	Stimme voll zu	Stimme etwas zu	Teils/teils	Stimme weniger zu	Stimme gar nicht zu
Mehr auf eine ausgewogene Ernährung geachtet	<input type="checkbox"/>				
Häufiger versucht, mich zu entspannen	<input type="checkbox"/>				
Versucht, meinen Stress zu reduzieren	<input type="checkbox"/>				
Den Konsum von Suchtmitteln (Alkohol, Zigaretten, etc.) reduziert	<input type="checkbox"/>				
Mich im Alltag und der Freizeit mehr bewegt (z.B. Sport getrieben oder zu Fuß gegangen)	<input type="checkbox"/>				
Versucht, regelmäßig ausreichend zu schlafen	<input type="checkbox"/>				
Versucht, in der Freizeit weniger Zeit am Handy, Tablet, Computer oder vor dem Fernseher zu verbringen	<input type="checkbox"/>				

Gesundheitsbezogene Angaben

22. **Wie gut ist Ihr Gesundheitszustand im Allgemeinen?**

Sehr gut Gut Mittelmäßig Schlecht Sehr schlecht

23. **Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?**
Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

Überhaupt nicht An einzelnen Tagen An mehr als der Hälfte der Tage Beinahe jeden Tag

Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicht in der Lage sein, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

24. **Wenn Sie Ihre beste, je erreichte Arbeitsfähigkeit mit 10 Punkten bewerten: Wie viele Punkte würden Sie dann für Ihre derzeitige Arbeitsfähigkeit geben?**

0 bedeutet, dass Sie derzeit arbeitsunfähig sind.

Völlig arbeitsunfähig 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Derzeit beste Arbeitsfähigkeit

25. **Wie viele Tage waren Sie seit Beginn des Präventionsangebots insgesamt krankgeschrieben?**

Tage

In den nächsten Fragen wird nach Ihrer Zustimmung zu den folgenden Aussagen gefragt. Kreuzen Sie bitte bei jeder Frage das Kästchen an, von dem Sie finden, dass es am besten zu Ihnen passt. Wenn eine Frage nicht richtig zu Ihnen passt, bitten wir Sie trotzdem, so gut wie möglich zu antworten.

26. **Hatten Sie aus gesundheitlichen Gründen im Laufe der letzten Woche Schwierigkeiten bei der Ausführung folgender Tätigkeiten?**

Keine Schwierigkeiten Wenig Schwierigkeiten Mäßige Schwierigkeiten Große Schwierigkeiten Konnte ich nicht

Gehen/Stehen

Stehen	<input type="checkbox"/>				
Weniger als 1 km auf ebener Strecke gehen	<input type="checkbox"/>				
Mehr als 1 km auf ebener Strecke gehen	<input type="checkbox"/>				
Auf wechselndem Untergrund gehen	<input type="checkbox"/>				
Treppen steigen	<input type="checkbox"/>				

Freizeit

Ihre Freizeitaktivitäten ausüben

Heben/Tragen

Einen leeren Wasserkasten vom Boden hochheben	<input type="checkbox"/>				
Einkaufstaschen mit den Händen tragen	<input type="checkbox"/>				
Eine Tasche bzw. Rucksack auf der Schulter oder auf dem Rücken tragen	<input type="checkbox"/>				
Mit den Armen schieben oder ziehen	<input type="checkbox"/>				

Bewältigen

Aufmerksam und konzentriert sein	<input type="checkbox"/>				
In einer Gruppe arbeiten	<input type="checkbox"/>				
Andere bei deren Aktivitäten anleiten	<input type="checkbox"/>				
Alltäglichen Pflichten nachkommen	<input type="checkbox"/>				
Die alltäglichen Herausforderungen und Belastungen bewältigen	<input type="checkbox"/>				
Kritik aushalten	<input type="checkbox"/>				
Zorn und Aggressionen kontrollieren	<input type="checkbox"/>				

Zusammenarbeit/Kommunikation

Sich erinnern	<input type="checkbox"/>				
Mündliche Mitteilungen verstehen	<input type="checkbox"/>				
Schriftliche Mitteilungen verstehen	<input type="checkbox"/>				
Sprechen	<input type="checkbox"/>				
An Gesprächen mit mehreren Personen teilnehmen	<input type="checkbox"/>				
Das Telefon benutzen	<input type="checkbox"/>				

Diesen Teil des Fragebogens bitte nur ausfüllen, falls Sie an den PiNA-Angeboten DO IT YOURSELF/ DO IT YOURSELF-ONLINE oder BUSINESS teilnehmen/teilgenommen haben.

27. **An welchen Bausteinen des Präventionsangebots nehmen Sie aktuell teil oder haben Sie bereits teilgenommen?**
(Mehrfachnennung möglich)

- Ärztlicher Check-Up

 Eingangskoaching

 Starttag (in der Gruppe)
 Eigenaktivitätsphase
 (GesundheitsTicket-Kurse)

 Pushertag (in der Gruppe)

 Abschlusstag (in der Gruppe)
 Abschlusscoaching

28. **Wie zufrieden sind/waren Sie mit den Bausteinen Ihres Präventionsangebots?**

Falls Sie den genannten Baustein noch nicht abgeschlossen haben, kreuzen Sie bitte "Noch nicht abgeschlossen" an.

Sehr zufrieden Zufrieden Teils, teils Unzufrieden Sehr unzufrieden Noch nicht abgeschlossen

	Sehr zufrieden	Zufrieden	Teils, teils	Unzufrieden	Sehr unzufrieden	Noch nicht abgeschlossen
Ärztlicher Check-Up	<input type="checkbox"/>					
Eingangskoaching	<input type="checkbox"/>					
Starttag (in der Gruppe)	<input type="checkbox"/>					
Eigenaktivitätsphase (GesundheitsTicket-Kurse)	<input type="checkbox"/>					
Pushertag (in der Gruppe)	<input type="checkbox"/>					
Auffrischungstag (in der Gruppe)	<input type="checkbox"/>					
Abschlusscoaching	<input type="checkbox"/>					

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Auswahl der Kurse für die Eigenaktivitätsphase (GesundheitsTicket- Kurse):

29. **Wie zufrieden sind/waren Sie mit....?**

Falls Sie noch keinen GesundheitsTicket-Kurs gebucht haben, kreuzen Sie bitte jeweils "Keine Antwort möglich" an.

Sehr zufrieden Zufrieden Teils/teils Unzufrieden Sehr unzufrieden Keine Antwort möglich

	Sehr zufrieden	Zufrieden	Teils/teils	Unzufrieden	Sehr unzufrieden	Keine Antwort möglich
Übersichtlichkeit der Homepage	<input type="checkbox"/>					
Navigation auf der Homepage	<input type="checkbox"/>					
Registrierung für Nutzung des GesundheitsTicket	<input type="checkbox"/>					
Finden der gewünschten Kurse	<input type="checkbox"/>					
Informationen zu den Inhalten der Kurse	<input type="checkbox"/>					
Buchen der GesundheitsTicket-Kurse	<input type="checkbox"/>					
Übersicht über das Restguthaben des GesundheitsTicket	<input type="checkbox"/>					

30. **Wie viele GesundheitsTicket-Kurse haben Sie bislang besucht?**

- 0

 1

 2

 3 oder mehr

Falls Sie mindestens einen GesundheitsTicket-Kurs besucht haben: Folgende Fragen beziehen sich auf Ihren ersten GesundheitsTicket-Kurs:

31. Welchen Inhalt (Handlungsfeld) hatte Ihr erster GesundheitsTicket-Kurs:

- Bewegung Ernährung Entspannung -
Stressmanagement Suchtmittelkonsum

32. Wie regelmäßig haben Sie den ersten GesundheitsTicket-Kurs besucht?

- Immer teilgenommen (Sehr) häufig teilgenommen Etwa an der Hälfte der Termine teilgenommen Gelegentlich/selten teilgenommen Nie teilgenommen
-

Falls Sie einen zweiten GesundheitsTicket-Kurs besucht haben: Folgende Fragen beziehen sich auf Ihren zweiten GesundheitsTicket-Kurs:

33. Welchen Inhalt (Handlungsfeld) hatte Ihr zweiter GesundheitsTicket-Kurs:

- Bewegung Ernährung Entspannung -
Stressmanagement Suchtmittelkonsum

34. Wie regelmäßig haben Sie den zweiten GesundheitsTicket-Kurs besucht?

- Immer teilgenommen (Sehr) häufig teilgenommen Etwa an der Hälfte der Termine teilgenommen Gelegentlich/selten teilgenommen Nie teilgenommen
-

Vielen Dank für die Teilnahme an dieser Befragung!

Startseite

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Online-Befragung im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitstudie zum „**Modellvorhaben zur Verbesserung der Präventionsinanspruchnahme (PiNA)**“!

Bitte aufmerksam lesen und bei Bedarf für die eigenen Unterlagen ausdrucken:

Mit dem Weiterklicken bestätige ich, dass ich über das Vorgehen bei der Befragung im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitstudie informiert worden bin und ausreichend Gelegenheit hatte, meine Fragen hierzu zu klären. Ich habe die Teilnahmeinformation (Stand: 24. September 2021) erhalten und verstanden. Die Teilnahmeinformation ist auch hier als pdf-Dokument abrufbar.

Mir wurde versichert, dass keine personenbezogenen Angaben (Name, Geburtsdatum, Adresse) oder sonstige Angaben, welche Rückschlüsse auf meine Person zulassen, erhoben werden.

Ich wurde darüber informiert, dass meine Angaben in der Befragung mit einem Unternehmenspseudonym gekennzeichnet werden, mit welchem sichergestellt wird, dass pro Unternehmen nur eine Teilnahme an der Befragung erfolgt. Die Tabelle mit der Zuordnung von Unternehmen und Pseudonymen wird sicher bei der DRV Berlin-Brandenburg verwahrt und nach Abschluss der Online-Befragung, spätestens jedoch zum Projektende (31.10.2024) gelöscht. Die Charité hat keinen Zugang zur Zuordnungstabelle, eine Zuordnung meiner Antworten zu meinem Unternehmen ist für die Forschenden daher nicht möglich.

Ich bin damit einverstanden, dass die Ergebnisse der Befragung in anonymer und aggregierter Form, die keinen Rückschluss auf meine Person oder mein Unternehmen zulassen, veröffentlicht und für die Weiterentwicklung der Prävention genutzt werden können.

Mir ist bewusst, dass ich die Studie zu jedem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen abbrechen und somit meine Zustimmung zu den zuvor genannten Punkten zurücknehmen kann.

Die Teilnahme an der wissenschaftlichen Begleitstudie ist freiwillig. Weder aus der Teilnahme noch aus einer Nichtteilnahme ergeben sich für mich irgendwelche Nachteile. Ich kann jederzeit, also auch bei bereits erteilter Einwilligung und ohne Angabe von Gründen, aus der wissenschaftlichen Begleitstudie ausscheiden.

Ich möchte das Modellprojekt durch meine Beteiligung unterstützen und willige ein, an der Online-Befragung teilzunehmen. Für meine Entscheidung hatte ich ausreichend Zeit.

Kontakt: Charité – Universitätsmedizin Berlin | Abteilung Rehabilitationsforschung
Charitéplatz 1 | 10117 Berlin
E-Mail: pina@charite.de

Lizenziert an Charité Universitätsmedizin Berlin - evasys V9.1 (2470) - Copyright © 2023 evasys GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Unternehmensbezogene Angaben

1. In welcher Funktion sind Sie im Unternehmen tätig?

Geschäftsleitung

Personalabteilung

Verantwortliche/r für BGM

Arbeitsschutzbeauftragte/r

Arbeits-/Betriebsmedizin

Andere (Bitte unten genauer benennen)

*Falls Sie "Andere" angekreuzt
haben, beschreiben Sie bitte Ihre
Funktion:*

2. Welcher Branche gehört Ihr Unternehmen an?

Baugewerbe

Bildungswesen

Energieversorgung

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

Freiberufliche, wissenschaftl., techn. Dienstleistungen

Gastgewerbe

Gesundheits- und Sozialwesen

Handel, Instandhaltung u. Reparatur von Kfz

Information und Kommunikation

Kunst, Unterhaltung, Erholung

Land- und Forstwirtschaft

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung

Verarbeitendes Gewerbe

Verkehr und Lagerei

Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung

Wirtschaftliche Dienstleistungen

Andere (Bitte unten genauer benennen)

*Falls Sie "Andere" angekreuzt
haben, nennen Sie Ihre Branche
bitte nachfolgend:*

3. Wie hoch ist die Anzahl Ihrer Beschäftigten?

≤ 10 Beschäftigte

11-49 Beschäftigte

50-249 Beschäftigte

250-749 Beschäftigte

≥ 750 Beschäftigte

4. Bitte geben Sie an, wie hoch der ungefähre prozentuale Anteil an Beschäftigten in folgenden Altersgruppen ist (in %).

Bis 30 Jahre

31-50 Jahre

Über 50 Jahre

5. Wie hoch ist ungefähr der prozentuale Anteil der Beschäftigten, die überwiegend körperliche Tätigkeiten ausüben (in %)?

6. Wie hoch ist ungefähr der prozentuale Anteil der Beschäftigten, die überwiegend geistige Tätigkeiten ausüben (in %)?

7. Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat/Personalrat)?

Ja

Nein

8. Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zur Verantwortlichkeit des Unternehmens zu?

Trifft gar nicht zu

Trifft eher nicht zu

Neutral

Trifft eher zu

Trifft genau zu

Das Unternehmen sollte sich darum kümmern, dass der Arbeitsschutz gewährleistet ist.

Das Unternehmen sollte sich, über die gesetzliche Vorgabe hinaus, um die Gesundheit der Beschäftigten kümmern.

Etwas für die eigene Gesunderhaltung zu tun, ist ganz und gar Privatsache der Beschäftigten.

Maßnahmenbezogene Angaben

9. Welche Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit Ihrer Beschäftigten sind in Ihrem Unternehmen vorhanden? (Mehrfachnennungen möglich)

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Sportkurse/Betriebssportgruppen

Aktive Pause

Wasserspender

Ruheraum

Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung

Obst-/Gemüsekorb

Gesundheitstage

Kooperationen mit Fitnessstudios/Wellnessanbietern

Andere (Bitte unten genauer benennen)

Falls Sie "Andere" angekreuzt

haben, benennen Sie diese bitte:

10. Wie haben Sie Ihre Beschäftigten in der Teilnahme an dem Präventionsangebot unterstützt?

(Mehrfachnennungen möglich)

Bezahlte Freistellung/Möglichkeit der Nutzung während der Arbeitszeit

Information über das Angebot

Ermunterung/Motivation zur Antragsstellung

Anderes (Bitte unten genauer benennen)

Falls Sie "Anderes" angekreuzt

haben, führen Sie die

Unterstützungsart bitte aus:

11. Welche Gründe gab es für die Unterstützung der Teilnahme an dem Präventionsangebot?

(Mehrfachnennungen möglich)

Alternde Belegschaft

Fachkräftemangel

Hohe krankheitsbedingte Fehlzeiten

Information und Unterstützung durch die Deutsche Rentenversicherung

Rechtliche Vorgaben

Hohe Arbeitsbelastung

Schlechtes Betriebsklima

Soziale Verantwortung gegenüber den Beschäftigten

Fehlende innerbetriebliche Angebote zur Gesundheitsförderung/Prävention

Anderere (Bitte unten genauer benennen)

Falls Sie "Anderere" angekreuzt

haben, beschreiben Sie die

Gründe bitte nachfolgend:

12. Welche Ziele sollen durch die Unterstützung der Teilnahme an dem Präventionsangebot erreicht werden?

(Mehrfachnennungen möglich)

Bindung von Fachpersonal

Erfüllung rechtlicher Vorgaben

Förderung der Gesundheit der Beschäftigten

Förderung eines positiven Betriebsklimas

Höhere Arbeitsmotivation bei den Beschäftigten

Reduzierung der krankheitsbedingten Fehlzeiten

Verbesserte Leistungsfähigkeit der Beschäftigten

Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Verbesserung des Images des Unternehmens

Andere (Bitte unten genauer benennen)

Falls Sie "Andere" angekreuzt

haben, beschreiben Sie die Ziele

bitte nachfolgend:

Sehr zufrieden

Teilweise zufrieden

Neutral

Eher nicht zufrieden

Überhaupt nicht
zufrieden

13. Wie zufrieden sind Sie mit den Präventionsangeboten der Deutschen Rentenversicherung?

Sehr hoch

Eher hoch

Mittelmäßig

Eher niedrig

Sehr niedrig

14. Wie schätzen Sie den Nutzen des Präventionsangebots der Deutschen Rentenversicherung für Ihre Beschäftigten ein?

Sehr wahrscheinlich

Eher wahrscheinlich

Neutral

Eher unwahrscheinlich

Sehr unwahrscheinlich

15. Wird das Präventionsangebot in das betriebliche Gesundheitsmanagement implementiert?

Sehr wahrscheinlich

Eher wahrscheinlich

Neutral

Eher unwahrscheinlich

Sehr unwahrscheinlich

16. Werden Sie die Teilnahme an den Präventionsangeboten der Deutschen Rentenversicherung zukünftig weiter anbieten bzw. unterstützen?

17. Welche Barrieren sehen Sie für Ihre Beschäftigten, die die Teilnahme an einem Präventionsangebot der Deutschen Rentenversicherung beeinflussen? (Mehrfachnennungen möglich)

Schlechte Erreichbarkeit des Angebots

Schlechte Vereinbarkeit mit der Arbeitstätigkeit

Schlechte Vereinbarkeit mit Privatleben

Angebot zeitlich nicht flexibel

Angebote nicht berufsbezogen

Fehlendes Interesse/fehlende Motivation

Fehlende Unterstützung seitens Vorgesetzten

Keine

Andere (Bitte unten genauer benennen)

Falls Sie "Andere" angekreuzt haben, beschreiben Sie die Barrieren bitte nachfolgend:

Sehr positiv

Positiv

Neutral

Negativ

Sehr negativ

18. Wie bewerten Sie die Möglichkeit, eine Arbeitgeberausgleichszahlung bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen zu können?

19. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie bewerten Sie das Antragsverfahren für die Arbeitgeberausgleichszahlung?

0 (sehr einfach/praktikabel)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 (sehr aufwendig/bürokratisch)

Sehr zufrieden

Teilweise zufrieden

Neutral

Eher nicht zufrieden

Überhaupt nicht
zufrieden

20. Wie zufrieden sind Sie mit der Bearbeitungsdauer des Antrags auf Arbeitgeberausgleichszahlung?

Stimme stark zu

Stimme zu

Teils/Teils

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

21. Wie stark stimmen Sie der folgenden Aussage zu: „Das Unternehmen würde die Beschäftigten auch ohne Arbeitgeberausgleichszahlung bei der Teilnahme an einem Präventionsangebot unterstützen“.

22. Welche Form der Unterstützung würden Sie sich von der Deutschen Rentenversicherung wünschen, um Ihren Beschäftigten die Teilnahme an einem Präventionsangebot zu ermöglichen? (Mehrfachnennungen möglich)

Weitere Informationen zu den Präventionsangeboten

Höhere finanzielle Unterstützung

Angebote nach der Arbeitszeit

Angebote während der Arbeitspausen

Andere (Bitte unten genauer benennen)

Falls Sie "Andere" angekreuzt haben, beschreiben Sie bitte die Form der Unterstützung nachfolgend:

Wir danken Ihnen sehr für die Teilnahme an unserer Umfrage!

Wichtig: Bitte schließen Sie die Umfrage durch Klick auf den Button ab, damit die Daten an die Charité übersendet werden können!